

ЛАВАНДУЛАТА В БЪЛГАРИЯ II: БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

АЛБЕНА ИВАНОВА

LAVENDER CULTIVATION IN BULGARIA. II. DISEASES AND INSECT PESTS

ALBENA IVANOVA

Abstract: *The spread of diseases that are not investigated in our country is a serious risk because they can infect the lavender fields and cause yield losses. Lavender viruses diseases have been identified in recent years. In favorable climatic conditions (frequent rainfall or heavy irrigation combined with moderate temperatures), fungal diseases become a serious problem in lavender fields: septoria (*Septoria lavandulae*), phomosis (*Phoma lavandulae*), phomopsis (*Phomopsis lavandulae*). In recent years, especially in seedling production, the root rot of lavender caused by *Phytophthora* sp., *Fusarium oxysporum*, *Armillariella melle* and *Rosellinia necatrix* are a serious problem in our country. In the lavender fields, the following multi-species insect pests are found and cause damage: grasshoppers (*Tettigonia viridissima*, *Isophya tenuicerca*, *Dociostaurus maroccanus*, *Calliptamus italicus*) sparkling cicada (*Philaenus spumarius*) and Northern nematode (*Meloidogyne hapla*). The only specialized lavender insect pest in Bulgaria is the lavender moth (*Sophronia humerela*).*

Keywords: *lavender, diseases, insect pests*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Увод

Лавандулата е етеричномаслена култура, която се отглежда основно заради висококачествено масло, намиращо широко приложение в козметичната, парфюмерийната и фармацевтичната промишленост и медицината. Българското лавандулово масло е с високо

качество и се цени на международния пазар. В нашата страна почвеноклиматичните условия са благоприятни за нейния растеж и развитие. През последните години (след 2011 г.) се увеличават площите на лавандуловите насаждения у нас. Франция е световен лидер в отглеждането на лавандула и производството на лавандулово масло, но производството там преминава през дългогодишни проблеми, свързани с разпространението на болести и неприятели и след 2006 г. страната постепенно отстъпва лидерската позиция на България [6, 11].

В някои райони във Франция се губи почти половината от реколтата, а значителна част от площите с лавандула са изкоренени. Причинителите на най-големите загуби там са столбурът (*Phytoplasma sp.*), щитоносната въшка (*Dysmicoccus lavandulae*), лавандуловата муха (*Resseliella lavandulae*) [1, 3, 4, 5].

Смята се, че лавандулата е една от устойчивите култури и не се напада от много болести и неприятели. Но бързото нарастване на нейните площи, разширяването на ареала в равнинни райони и съпроводеното с това концентриране в по-големи площи повишават риска от разпространение на болести и неприятели по тази култура. Сериозен риск е разпространението на някои от тях, които са слабо познати в нашата страна и могат масово да засегнат лавандуловите насаждения [13, 15].

Болести

През последните години са установени вирусни болести по лавандулата. Вируса на обикновената краставична мозайка (*Cucumber mosaic virus – CMV*), вируса на люцерновата мозайка (*Alfalfa mosaic virus – AMV*) и вируса на доматената бронзовост (*Tomato spotted wilt virus – TSWV*) са установени в лавандулови насаждения на Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък. Наблюдавани са рехави, по-дребни лавандулови туфи с жълто обагрени листенца в насаждения, които са били разположени в близост до посеви от мащерка,

седефче и люцерна. Необходимо е да се спазва пространствена изолация от люцерна и други фуражни, зеленчукови и цветни култури, за да не се допусне развитие на вирусни болести [2, 12, 13].

В някои райони на България има данни за развитие на гъбни болести: септориоза (*Septoria lavandulae*), фомоза (*Phoma lavandulae*), фомопсис (*Phomopsis lavandulae*). При благоприятни условия (чести валежи или обилни поливки в съчетание с умерени температури) се създават условия за масово развитие на болестите. През последните години, особено при разсадопроизводството като сериозен проблем в нашата страна се явява кореновото гниене и изсъхване на лавандулата с причинители р. *Phytophthora*, *Fusarium oxysporum*, *Armillariella mellea* и *Rosellinia necatrix* [8, 9, 10, 15].

Септориоза (*Septoria lavandulae*)

Болестта е повсеместно разпространена (фиг. 1). Повредите са основно по същинските листа на лавандулата. Развитието на болестта започва през май и юни и достига своя максимум през септември. Силно нападнатите листа засъхват и окапват, а растенията се изтощават. Патогенът се запазва и зимува в растителните остатъци. Вредоносността на болестта зависи в най-голяма степен от климатичните условия през годината като високата влажност и температурата над 20⁰С я благоприятстват. През дъждовни години може да нанесе значителни поражения. Болестта е опасна и за разсадопроизводството, тъй като намалява процента на прихващане.

Фомоза (*Phoma lavandulae*)

Болестта се среща основно в стари насаждения с влошена агротехника (фиг. 2). Започва своето развитие при температура над 10⁰С във фенофаза бутонизация на културата. Болестта се развива масово в периода от юни до септември и се характеризира с появата на дребни точковидни петна и разлети некротични петна, започващи

от върха на листата. По стъблата се откриват жълтеникави петна, които постепенно засъхват и стават сиво-кафяви. Повредите проникват на дълбочина в стъблото, като се образуват раковини. По време на масов цъфтеж повредите достигат до цветоносните стъбла и често цветът изсъхва. Симптомите по скелетните разклонения предхождат с един месец тези по листата и се наблюдават най-силно през юли и август. Патогенът се запазва в окапалите листа или по заразените скелетни разклонения.

Фиг.1. Септориоза (*Septoria lavandulae*)

Фиг.2. Фомоза (*Phoma lavandulae*)

Фомопсис (*Phomopsis lavandulae*)

Болестта започва своето развитие при покачване на температурата над 10° - 15° C във фенофаза бутонизация-цъфтеж (фиг. 3). По листата се откриват елипсовидно удължени петна, започващи от петурата. Причинява изсъхване на отделни разклонения или на цели растения. Стъблата пожълтяват и некротират. Болестта се проявява най-силно през юли-август, когато листата на засегнатите растения окапват. Наблюдава се слаб прираст или изобщо липсва нарастване. Патогенът се запазва основно по заразените от предходната година стъбла и разклонения като пикнидии.

Кореново гниене и изсъхване на лавандулата

През последните години се явява като сериозен проблем в нашата страна, особено при разсадопроизводството (фиг. 4). В началото на вегетацията се наблюдава забавен растеж, жълтеене на листата, а впоследствие увяхване и изсъхване. При болните растения се откриват некротични промени по кореновата шийка и корените. Кората се оводнява, лесно се обелва и отдолу често личат раковини. Наблюдава се промяна в оцветяването на дървесината, като при млади растения и нови инфекции се появява тъмно оранжево-червено оцветяване, а при по-стари растения и инфекции цветът е тъмнокафяв. Болестта се проявява най-силно през юни-септември.

Фиг.3. Фомоза (*Phoma lavandulae*)

Неприятели

В насажденията от лавандула се срещат и нанасят вреда следните многогодишни неприятели: зелен скакалец (*Tettigonia viridissima*), горски скакалец (*Isophya tenuicerca*), марокански скакалец (*Docciostaurus maroccanus*), италиански скакалец (*Calliptamus italicus*), пенеща цикада (*Philaenus spumarius*) и северна галова нематода (*Meloidogyne hapla*). Лавандуловият молец (*Sophrionia humerela*) е единственият специализиран неприятел по лавандулата у нас [7, 14].

Фиг.4. Кореново гниене на лавандула

Скакалците периодично се размножават масово и в такива години могат да унищожат реколтата изцяло. От горските скакалци (сем. *Tettigoniidae*) вреда нанасят:

Зелен скакалец (*Tettigonia viridissima*)

Видът е широко разпространен в районите, където се отглежда лавандула (фиг. 5). Повреди нанасят ларвите и възрастните. Ларвите нагриват листата, като живеят и вредят индивидуално. По-големи са повредите от възрастните, които се хранят с бутоните и разцъфващите цветове. Видът има средно голямо по размери тяло. Ларвите и възрастните са оцветени в зелено. Развива едно поколение годишно и зимува като яйце в почвата.

Горски скакалец (*Isophya tenuicerca*)

Видът напада най-често насажденията от лавандула в близост до гори (фиг. 6). В по-висока плътност се среща по южните склонове на Средна гора. Причинява същите повреди като зеления скакалец. Ларвите се излюпват през април. Отначало се хранят с листата на широколистните дървесни видове и тревисти растения, а по-късно преминават по лавандулата и нагриват листата. В началото на юни се появяват възрастните, които нападат цветните части и при масово размножаване могат да унищожат реколтата. Развива едно поколение годишно и зимува като яйце.

Фиг.5. Зелен скакалец (*Tettigonia viridissima*)

Фиг.6. Горски скакалец (*Isophya tenuicerca*)

От полските скакалци (сем. *Acrididae*) вреда нанасят Марокански скакалец (*Docciostaurus maroccanus*) и Италиански скакалец (*Calliptamus italicus*).

Полските скакалци нанасят по-големи щети в периодите на масово размножаване, когато могат да унищожат напълно реколтата. Те образуват първични огнища в необработваеми тревисти места, ливади и пасища с бедна растителност, където предпочитат да снасят яйцата си. Двата вида имат сходна биология. Развиват едно поколение годишно, но за разлика от горските скакалци зимуват като яйца с развит зародиш в яйчни мехчета в почвата. Ларвите се излюпват в края на април-началото на май, след като температурата на въздуха се задържи над 17⁰С. Вредят като нагриват листата, връхните части и младите разклонения на лавандулата. Ларвите живеят и вредят заедно в големи групи. По-силно изразена стадност има при мароканския скакалец.

Пенеца цикада (*Philaenus spumarius*)

Видът е полифаг и се среща при редица културни и диви растения (фиг. 7). Вредят ларвите и възрастните като смучат сок по разклоненията на лавандулата. Ларвите се прикрепват към разклоненията и се покриват с бяла пенлива материя, под която вредят. При силно нападение се задържа растежа на растенията и образуването на бутони, което води до намаляване на добива от цвят и влошаване на качеството. Развива едно поколение годишно и зимува като яйце, покрито с восъчен налеп.

Фиг.7. Пенеща цикада (*Philaenus spumarius*)

Северна галова нематода (*Meloidogyne hapla*)

Северната галова нематода полифаг и се развива по корените на много растения. Благоприятни условия за нейното развитие са пясъчливи почви с добра аерация, суха пролет с оптимална температура 21⁰С. В резултат от повредите по корените на лавандулата се образуват дребни гали. Растежът по краищата на корените спира и те отмират. В зависимост от степента на нападение се наблюдава частично или пълно изсъхване на цветните бутони. При трайно засушаване се наблюдава изсъхване на растенията и силно намаляване на добива от цвят.

Лавандулов молец (*Sophronia humerela*)

Лавандуловият молец е единственият специализиран неприятел по лавандулата у нас (фиг. 8). Той се среща в различна плътност през отделните години. Молецът започва да нанася вреда през фенофаза разлистване. Вредят гъсениците, които отначало се хранят с листата, а след това оплитат вегетативните връхчета с копринени нишки, прегризват ги и унищожават генеративните органи. Стъблата с прегризани връхчета не цъфтят, могат да цъфтят допълнително покарали разклонения от спящи пъпки, но цветовете им са дребни. Видът развива едно поколение годишно и зимува като гъсеница.

Фиг.8. Лавандулов молец (*Sophronia humerela*)

Заклучение

През последните години са установени вирусни болести по лавандулата. При благоприятни климатични условия гъбните болести се превръщат в сериозна заплаха за лавандуловите насаждения. През последните няколко години, особено при разсадопроизводството като сериозен проблем в нашата страна се явяват кореновото гниене и изсъхване на лавандулата. В насажденията от лавандула се срещат и нанасят вреди следните неприятели: скакалци, пенеща цикада и северна галова нематода, които принадлежат към многоядните неприятели. Лавандуловият молец е единственият специализиран неприятел по лавандулата у нас.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Danet J.L.**, O. Semetey, J. Gaudin, E. Verdin, E. Chaisse, N. Foissac, 2010, Lavender decline is caused by several genetic variants of the stolbur phytoplasma in south eastern France, COST FA0807, 9
2. **Dikova, B.**, 2011. Tomato spotted wilt virus on some medicinal and essential oil-bearing plants in Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17 (3): 306 – 313
3. **Fialova R.**, P. Valova, G. Balakishiyeva, J.L. Danet, D. Safarova, X. Foissac, M. Navratil, 2009, Genetic variability of *Stolbur phytoplasma* in annual crop and wild plant species in south Moravia, J. Pl. Pathol., 91 (2), 411-416

4. **Gaudin J.**, O. Semetey, X. Foissac, S. Eveillard, 2011, Phytoplasma titer in diseased lavender is not correlated to lavender tolerance to stolbur phytoplasma, Bulletin of Insectology, 64
5. **Germain J.-F.**, D. Matile-Ferrero, M.B. Kaydan, T. Malausa, D.J. Williams, 2015, A new species of *Dysmicoccus* damaging lavender in French Provence, Zootaxa, 3980 (4)
6. **Stanev, S.**, T. Zagorcheva, I. Atanasov. 2016. Lavender cultivation in Bulgaria-21st century developments, breeding challenges and opportunities, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (4): 584-590
7. **Атанасов, Н.**, Е. Миркова, Б. Дикова, Г. Баева, Г. Тренчев, М. Маринова, Д. Ангелова, А. Джурмански, Х. Ламбев, Д. Павлова, 2008, Ръководство за интегрирано управление на вредителите при маслодайна роза, мента, лавандула и кориандър
8. **Василева К.**, 2017, Гъбните болести са сериозна заплаха за лавандуловите насаждения, Раст. защита
9. **Василева, К.**, М. Накова, Д. Кехайов. 2015. Биологични средства за контрол на гъбните болести по лавандулата, Научни трудове на Русенския университет, 54 (1.1): 126-130
10. **Василева, К.**, 2016, Гъбни болести по лавандулата в България, Автореферат
11. **Гребеничарски Ст.**, 2016, Производството на лавандула в България. Анализ на пазара и перспективите
12. **Дикова, Б.**, 2016. Вирусът на доматената бронзовост по икономически важни етеричномаслени и медицински култури в България, Plant Studies, 5 (6): 146-150
13. **Дикова, Б.**, Ц. Въчев. 2013. Нови болести по лавандулата в България, сп. Земеделие плюс, 1:12-15
14. **Лечева И.**, 2017, Срещу неприятелите по лавандулата основни са агротехническите мероприятия, Раст. защита
15. **Накова, М.**, 2011, Фитосанитарен мониторинг на болестите по лавандулата, Аграрни науки, 5, 5-10